

халқ депутатининг элнинг тақдирига жони ачиб, унинг келажагига назар ташлаши акс этади.

У 1992-1995 йилларда Президент И.А.Каримов бошчилигидаги ҳукумат делегацияси таркибида Покистон Ислон Республикаси ва Буюк Британия давлатларига борди. Ж.Базарбаев ушбу сафарларда ва ўз иши борасида халқнинг олдинги сафидаги зиёлиси ва чин ватанпарвар, ажойиб инсон сифатида кўрсата олганлигидан, унинг ишларидан қониқиш ҳосил қилганидан Президент И.А.Каримов 1997 йили Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи Кенгесининг сессиясидаги нутқида унинг шаънига халқимизнинг атоқли оқсоқолларидан бири эканлигини айтиб, муносиб баҳо берган эди.

1992 йил август ойида Покистон Ислон Республикаси ўз мустақиллигининг 45 йиллигини кенг нишонлади. Президент И.А.Каримов бошқариб борган 14 одамдан иборат бўлган Ўзбекистон делегацияси таркибида Ўзбекистон Халқ депутати, Нукус давлат педагогика институти ректори, Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, фалсафа фанлари доктори, профессор Ж.Базарбаев ҳам бор эди.

Ж.Базарбаев Буюк Британияда вақтини бекор ўтказмади. У «грамматик» ва «бириктирилган мак-

таб» ишлари билан танишади. Уларнинг ўқув режаларининг тузилишини ўрганади. Хусусий мактабларнинг ҳам ишлари ва ўқув режаалари билан танишади. Оксфорд университети ишлари билан қизиқсинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХИ эсир босағасында: қўйиқсизликке қўйилер, турақлылык шартлери ҳам раўажланыў кепилликлери. Нөкис: Қарақалпақстан, 1998. – 328 б.

3. Абаев С., Якубов М.А. «Авесто» - улыўма инсаный қәдрият // Еркин Қарақалпақстан, 22-апрель 2008-жыл №49 (18575)

4. Абаев С., Якубов М.А. Жоқары руўхыйлык тәрбияның баслы максети // Илим ҳам жәмийет. Нөкис, 2009. № 3-4. 104-б.

5. Абаев С., Якубов М.А. Миллий идея – жол көрсетиўши жулдыз // Еркин Қарақалпақстан газетасы. 9-август 2011-жыл №95 (19089).

8. Базарбаев Ж. Эдеп философиясы. Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. 208 бет.

9. Базарбаев Ж. Фаррылык философиясы ямаса кекселик қәўмети ҳаққында // Еркин Қарақалпақстан газетасы, 2011-жыл 14-июнь.

«МОТИВ» И «МОТИВАЦИЯ» В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Хайдаров С.Ш.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

Кылышбаева Г.Б.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

Лекерова Г.Ж.

*Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова
г. Шымкент, Казахстан*

Жумадилда Н.С.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

"MOTIVE" AND "MOTIVATION" IN THE DEVELOPMENT PROCESS

Khaydarov S.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Kylyshbayeva G.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Lekerova G.

*M. Auezov South-Kazakhstan University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Zhumadilda N.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается феноменология понятий «мотив», «мотивация», «активность». Также раскрывается вопрос о роли феноменов «мотив», «мотивация» в процессе индивидуального развития человека. Раскрываются различные взгляды на данные понятия в психологической науке. Истоком мотивации выступают

не только потребности. Любые личностные образования обладают своим мотивационным потенциалом. Личность постоянно находится в динамике благодаря собственным потребностям, желаниям, интересам. Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов является изучение вопросов, связанных с мотивацией учения. Этап мотивации занимает важное место в понимании механизма человеческого поведения, выявление закономерностей которого даст возможность всесторонне раскрыть сущность и значение всех других факторов человеческой деятельности. Согласно нашему исследованию, окружающая реальность влияет на формирование мотивации, ценностей, убеждений индивида.

Механизм всех видов человеческой активности, то мотивы выступают как конкретные проявления этой сущности». состояний и свойств личности, которые выступают в качестве мотивов активности, следует называть мотивационной сферой личности. Подтверждение значимости изучения мотивов и мотивации для понимания закономерностей деятельности и поведения человека мы находим в исследованиях теоретиков-психологов. Этап мотивации занимает важное место в понимании механизма человеческого поведения, выявление закономерностей которого даст возможность всесторонне раскрыть сущность и значение всех других факторов человеческой деятельности. Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность. В личности человека они взаимодействуют и получили название мотивационная сфера. В ее структуру входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. Различные виды интереса, например результативный, познавательный, процессуальный, учебно-познавательный и могут быть соотнесены с мотивационными ориентациями. Учебная мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой является структура внутренней и внешней мотивации. Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором повышения учебной успеваемости студентов. Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто используется как синоним учебной мотивации.

Abstract

The article discusses the phenomenology of the concepts of "motive", "motivation", "activity". The question of the role of the phenomena "motive" and "motivation" in the process of individual human development is also revealed. Various views on these concepts in psychological science are revealed. The source of motivation is not only needs. Any personal education has its own motivational potential. The personality is constantly in dynamics due to its own needs, desires, interests. One of the problems of optimizing the educational and cognitive activity of students is the study of issues related to the motivation of learning. The motivation stage occupies an important place in understanding the mechanism of human behavior, the identification of patterns of which will make it possible to comprehensively reveal the essence and significance of all other factors of human activity. According to our research, the surrounding reality influences the formation of motivation, values, and beliefs of an individual.

The mechanism of all kinds of human activity, then motives act as concrete manifestations of this essence." the states and properties of personality that act as motives for activity should be called the motivational sphere of personality. Confirmation of the importance of studying motives and motivation for understanding the patterns of human activity and behavior is found in the research of theoretical psychologists. The motivation stage occupies an important place in understanding the mechanism of human behavior, the identification of patterns of which will make it possible to comprehensively reveal the essence and significance of all other factors of human activity. It is necessary to create a condition for students to be interested in the content of teaching and in the educational activity itself - the opportunity to show mental independence and initiative in teaching. The more active the teaching methods, the easier it is to interest students in them. Considering the motivation of educational activity, it is necessary to emphasize that the concept of motive is closely related to the concept of purpose and need. In a person's personality, they interact and are called the motivational sphere. Its structure includes: the need for teaching, the meaning of teaching, the motive of teaching, purpose, emotions, attitude and interest. Various types of interest, for example, productive, cognitive, procedural, educational and cognitive, and can be correlated with motivational orientations. Educational motivation, representing a special kind of motivation, is characterized by a complex structure, one of the forms of which is the structure of internal and external motivation. The formation of a positive attitude to the profession is an important factor in improving the academic performance of students. Describing interest as one of the components of educational motivation, it is necessary to pay attention to the fact that in everyday life, and in professional pedagogical communication, the term "interest" is often used as a synonym for educational motivation.

Ключевые слова: мотив, мотивация, активность, потребности, личность, личностные образования, мотивационная сфера личности.

Keywords: motive, motivation, activity, needs, personality, personal education, motivational sphere of personality.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей мотивационной сферы, остановимся на вопросе о роли феноменов «мотив», «мотивация» в процессе индивидуального развития человека и рассмотрим это явление на примере процесса обучения в вузе.

Как отмечает А.Г. Александров, мотивация как психологическое образование формируется личностью с помощью рефлексивных процессов. Личность вырабатывает отношение к возникающим у нее побуждениям, импульсам, влечениям, соотносит их со своими возможностями, с идущими извне требованиями и собственными представлениями, с вероятностью успеха мотивированного действия. Процесс превращения побуждения в потенциальный, а затем реально действующий мотив - это многоэтапный процесс, включающий осознание, закрепление формирующегося мотива в ценностно-смысловой сфере личности и реализацию его в поведении [1, С.12].

Данные исследований подтверждают положение о том, что истоком мотивации выступают не только потребности. Любые личностные образования обладают своим мотивационным потенциалом.

Изучение закономерностей побудительной (мотивационной) сферы личности привело к созданию В.Г. Асеевым концепции мотивации, которая построена на основе обобщения результатов исследований, проведенных автором и его последователями. Содержание концепции раскрывается в ряде теоретических положений: мотивация полимодальна; она интегрирует в себе параметры желательности, необходимости, возможности реализации действий, долженствования; только при достаточно высоком уровне побудительности и устойчивости этих параметров обеспечиваются непреодолимость стремлений, положительное отношение к деятельности и успешность ее выполнения [2, С.5 - 8].

Обосновывая положение о структуре мотивационной сферы субъекта, В.Г. Асеев раскрывает ее через понятия различных «зон» мотивации, «граней» между ними и «барьеров», возникающих на пути актуализации мотивационных возможностей личности. В ходе ряда исследований автором выделены актуальная и потенциальная зоны мотивации. Потенциальные зоны содержат побуждения, заключающиеся в отдаленных целях и идеалах личности, а также в ее уже удовлетворенных желаниях и потребностях. В актуально-действенной зоне мотивации активности личности происходит интеграция уже сложившихся мотиваций с направленными на субъект воздействиями и стимуляциями. Личность постоянно находится в динамике благодаря собственным потребностям, желаниям, интересам [2, С.10].

Н.Л. Карпова, рассматривая мотивационную включенность в деятельность, использует термин «интрагенная активность» - активность, исходящая из внутреннего импульса и направляемая внутренними усилиями субъекта деятельности. При этом автор вводит это понятие, определяя его именно как источник, а не как направленность активности личности [3].

Понятие «мотивационная включенность», предлагаемое в работе Н.Л. Карповой, интегрирует в себе феномены мотивации и активности. Следует отметить, что вопрос о взаимосвязи категорий «мотивация» и «активность» поднимался и ранее.

В работах П.М. Якобсона мы встречаем высказывания о том, что существует целая группа проблем, относящихся к выяснению того, чем может вызываться активность личности, ведущая к целенаправленной деятельности, а именно: «в тесной связи с проблемой мотивации поведения находится проблема активности поведения человека» [4, С. 189].

Г.М. Андреева считает, что человеку свойственно стремление к гармонии когнитивных репрезентаций о себе и о мире. Появление когнитивного диссонанса влечет за собой стремление избавиться от несоответствия, порождает мотив избегания, влечет к изменениям в системе ценностей. Диссонанс выступает как мотивация изменения элементов когнитивной структуры. Например, вынужденное принятие убеждений, ценностей социальной группы из-за боязни отвержения, наказания и т.д. Пути выхода из состояния диссонанса могут быть следующими: во - первых, изменение поведения индивида; во - вторых, изменение ценностей, знаний (т.е. когниций) индивида; в - третьих, селекция (отбор) новой информации, не противоречащей собственным убеждениям [5, С. 211]. Диссонанс возможен из-за несоответствия наличия прошлого индивидуального опыта и объективной ситуации в настоящем. С другой стороны, несоответствие когнитивных элементов культурным образцам, нормам, равно как и несоответствие когнитивного элемента, более широкой системе представлений, так же влечет за собой когнитивный диссонанс [5, С. 61].

Согласно нашему исследованию, окружающая реальность влияет на формирование мотивации, ценностей, убеждений индивида. «Зона ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому), расширяется в процессе коммуникации, несоответствие когнитивных элементов об обществе и о себе начинает расти. Специфика молодого возраста состоит в том, что реальность воспринимается в чистом виде, такой, какая она есть. Молодежь приспосабливается к существующим условиям, выстраивая, зачастую, собственную систему ценностей, мотивов, проецируя ее от доминирующих ценностных представлений в обществе. Так, если наличие высшего образования является в рыночной экономике своеобразной гарантией будущего трудоустройства, социального статуса, то доминирующим мотивом среди молодежи является поступление в вуз с целью получения диплома, даже если профессия не интересна самому абитуриенту. С другой стороны, завышенные, либо заниженные цели, требования по отношению к студенту, могут привести к неадекватному уровню притязаний, что также не способствует эффективности обучения [6].

В.И. Ковалев под мотивацией понимает совокупность мотивов поведения и деятельности человека, термин «мотивационная сфера» трактуется как важ-

нейшая сторона личности, включающая систему мотивов (мотивацию) в ее определенном построении (иерархии) [7, С. 18-19].

Как отмечает А.В. Петровский: «Мотивы - это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением определенных потребностей. Если потребности составляют сущность, механизм всех видов человеческой активности, то мотивы выступают как конкретные проявления этой сущности» [8, С. 19].

Ю.П. Поваренков полагает, что систему психических процессов, состояний и свойств личности, которые выступают в качестве мотивов активности, следует называть мотивационной сферой личности [9, С. 55].

Подтверждение значимости изучения мотивов и мотивации для понимания закономерностей деятельности (не только профессиональной, но и любой другой) и поведения человека мы находим в исследованиях теоретиков-психологов. Например, в работах Д.А. Кикнадзе. Им этап мотивации представляется как особый, специфический, существенный и решающий этап человеческого действия, поведения [10, С. 50].

Таким образом, этап мотивации занимает важное место в понимании механизма человеческого поведения, выявление закономерностей которого даст возможность всесторонне раскрыть сущность и значение всех других факторов человеческой деятельности [11, С. 1715]. Возможность создания условий возникновения интереса к учителю, к учению (как эмоционального переживания удовлетворения познавательной потребности) и формирование самого интереса отмечалась многими исследователями. На основе системного анализа были сформулированы основные факторы, способствующие тому, чтобы учение было интересным для ученика. Согласно данным этого анализа, важнейшей предпосылкой создания интереса к учению является воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимания ее смысла, осознание важности изучаемых процессов для собственной деятельности.

Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитания устойчивого интереса к учению - использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности. Различные виды интереса, например результативный, познавательный, процессуальный, учебно-познавательный и др., могут быть соотношены с мотивационными ориентациями.

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Существенное, но неоднозначное влияние на обучение оказывает потребность в общении и доминировании. Однако для самой деятельности особенно важны мотивы интеллектуально - познавательного плана. Мотивы интеллектуального плана осознаваемы, понимаемы, реально действующие. Они осознаются человеком как жажда знаний, необходимость в их присвоении, стремление к расширению кругозора, углублению, систематизации знаний.

Список литературы

1. Аймагамбетова О.Х., Горбатова М.А. Гуманистическая психология как основа построения новых образовательных технологий // Вестник университета Кайнар. - № 4/2.- 2004.- С. 78-83.
2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. - М.: Мысль.- 1976. - 158 с.
3. Карпова Н.Л. Мотивационная включенность в деятельность: структура, механизмы, условия формирования: Дис. ...д-ра псих. наук. - М.- 1998. - 394 с.
4. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. - М.: Просвещение. - 1969. - С. 189.
5. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект пресс, 1997.-376 с.
6. Лекерова Г.Ж., Килибаев А.А. Психолого-педагогические основы формирования мотивов профессиональной деятельности.- Высшая школа Казахстана. - Алматы.- 2002.- №1.- С. 57-61.
7. Ковалев В.И. Мотивы деятельности // Психологические аспекты повышения эффективности трудовой и учебно-воспитательной деятельности: Тез. Док. науч.-практ. конф., Новосибирск. - 10-13 июня 1981. - С. 115-118.
8. Петровский А.В. О психологии личности. - М.: Знание.- 1971. - 64 с.
9. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. - М.: Изд-во УРАО.- 2002. - 160 с.
10. Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. - М.: Мысль. - 1968. - 148 с.
11. Lekerova G.Zh, Karbozova G.K., Isabaeva A.S., Dilmбетova B.S., Mamykova R.U., Omarova G.A. Results of the Investigation of Psychological Influence on Development of Students' Motivation.- International Journal of Environmental and Science Education, 2016,11(8),1711-1720.